

Implementasi dan Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Sumatera Barat

Noli Rahma Yeni

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Email : nollyrahmayeni2002@gmail.com

ABSTRAK

Artikel penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi dan efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis digital di Sumatera Barat untuk pelayanan terhadap masyarakat. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan teratur. Dengan adanya pelayanan berbasis digital akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Artikel penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi efektivitas inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis digital yang ada di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah metode penelitian literature review dengan mengumpulkan data dan informasi dari jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah ada dan sitasi dari jurnal-jurnal dosen.

Kata kunci: inovasi, digital, pelayanan publik, efektivitas

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang/jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara atau penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945. (Pembangunan n.d.). Untuk penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk hanya untuk kegiatan pelayanan publik.(Hardiyansyah 2018)

Di era globalisasi saat ini teknologi di bidang informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Dimana banyak perubahan pelayanan publik dari yang manual ke digital. Tentu ini sangat berdampak bagi penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan diberbagai sektor. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan ke efektivitasan penyelenggaraan pelayanan serta memberikan peluang pada pemerintah dalam pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi juga kolaborasi publik dalam menghasilkan layanan publik yang efisien, cepat dan terjangkau dari semua sisi. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas kepada pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan apabila pelayanan publik masih berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan karena akses ketempat pelayanan yang jauh. Untuk meningkatkan pelayanan, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pelayanan, penyusunan standar pelayanan dan menyampaikan keluhan apa saja pelayanan yang membuat masyarakat tidak nyaman.

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Agar pelayanan publik semakin baik pemerintah melakukan inovasi dengan digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi pada pelayanan publik akan mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan yang lebih beragam juga mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang semakin bertambah. Inovasi Pelayanan Publik merupakan terobosan jenis pelayanan, baik berupa gagasan, ide kreatif orisinal, adaptasi dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang sudah ada. (Belakang, Pelayanan, and Daerah 2014)

RUMUSAN MASALAH

Pada artikel ini peneliti membahas tentang implementasi pelayanan publik berbasis digital yang ada di Sumatera Barat, efektifitas dari pelayanan publik berbasis digital yang ada di Sumatera Barat. Implementasi pelayanan publik pada artikel ini tertuju pada pelayanan publik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelayanan publik Ratminto dan Winarsih (2005:2) menyatakan bahwa pelayanan ialah rangkaian kegiatan yang memiliki sifat dapat dilihat oleh mata yang merupakan akibat dari hubungan antara pelanggan dengan pegawai atau perusahaan yang menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian layanan dalam menyelesaikan masalah. (Dwirahmi et al. n.d.)

2. Inovasi pelayanan

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal, adaptasi, dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang sudah ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan bekerja dengan Standar pelayanan, SOP, SPM maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan.(Yosua Pepris Karbeka 2020)

3. Efektifitas

Efektivitas dapat dilihat sebagai sebuah tugas dari kapasitas organisasi dengan cara memadukan antara teknologi, struktur dan ciri-ciri pribadi dengan aspek sosial yang menjadi suatu keutuhan dan memfokuskan kepada tujuan.(Dwirahmi et al. n.d.)

4. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses di mana semua bentuk informasi baik angka, kata, gambar, suara, data, atau gerak dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit atau yang biasa disimbolisasikan dengan representasi 0 dan 1) yang memungkinkan manipulasi dan transformasi data (bitstreaming). Teknologi digital mampu menggabung, mengkonversi atau menyajikan informasi dalam berbagai macam bentuk. Apapun isi yang ditampilkan, bit dapat dieksplorasi sekaligus dimanipulasi, termasuk cropping informasi asli dengan pengurangan maupun penambahan. (Eka and Wuryanta n.d.)

KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review dimana mengumpulkan data dan informasi-informasi dari menelaah jurnal-jurnal yang sudah ada. Literature review adalah sebuah metode penelitian yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti. Tujuan dari metode literature review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang diteliti. Juga mengambil sitasi dari jurnal-jurnal dosen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pelayanan publik berbasis digital di Sumatera Barat

Implementasi pelayanan publik berbasis digital di Sumatera Barat sudah banyak mengalami kemajuan, sudah banyak pemerintahan daerah/kota yang mengeluarkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang berbasis digital seperti Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang sudah berhasil menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis web seperti Palang Pintu, Pelandu Dukcapil, Komik, Layanan Jempol, TTE dan Paduko. Paduko salah satu inovasi pelayanan publik yang terbaik. Inovasi pelayanan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan masyarakat bisa dengan mudah membuat atau mengurus dokumen kependudukannya dimanapun dan kapanpun, tanpa harus mengeluarkan biaya dan urusan administrasi yang panjang dan terlalu berbelit-belit. Dengan ini lebih efektif dan efisien bagi masyarakat yang sibuk dan sering memunda pergi berurusan karena hal yang tadi. Dengan begitu masyarakat dapat melengkapi dokumen kependudukannya tanpa harus bermalas-malas.

PADUKO telah ditetapkan sebagai salah satu inovasi pelayanan di Kota Padang Panjang melalui Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPS- PP/2018 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018. Seiring berjalannya inovasi pelayanan PADUKO, pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan landasan terbaru terkait inovasi PADUKO, yaitu Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online. Dalam Keputusan Wali Kota tersebut dijelaskan bahwa PADUKO adalah sebagai salah satu inovasi di mana proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Pelaksanaan inovasi PADUKO diatur secara teknis dengan melakukan kolaborasi antara Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika). (Melinda, Syamsurizaldi, and Kabullah 2020)

Masyarakat dapat mengakses inovasi paduko pada halaman web <https://paduko.padangpanjang.go.id/> pada halaman web tersebut terdapat fitur layanan paduko seperti KTP Elektronik, laporan NIK, KIA, Kartu Keluarga dan lainnya, survey yang mana adalah kuesioner survei kepuasan masyarakat yang berisi kepuasan terhadap penggunaan paduko, dan cek status dokumen dengan nomor antrian. Permohonan pada Aplikasi akan diproses setiap hari kerja pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB.

Efektifitas pelayanan publik berbasis digital di Sumatera Barat

PADUKO merupakan pelayanan dokumen kependudukan berbasis daring/online yang berguna untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. PADUKO sangat berguna bagi masyarakat yang sibuk bekerja karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun melalui smartphone tanpa harus mengeluarkan biaya dan hanya perlu menggunakan sedikit data internet serta dapat mengefisiensi waktu. Jika masyarakat menggunakan layanan manual maka harus menunggu sekitar 45 menit sampai dokumen kependudukan mereka selesai namun dengan adanya PADUKO masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padang Panjang. Sampai sejauh ini ada 19 dokumen kependudukan yang sudah dapat diurus masyarakat secara online menggunakan layanan PADUKO.(Farhani 2021). Berikut ini adalah dokumen yang bisa diurus secara online :

1. Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Perubahan KTP-EL
3. KTP hilang
4. Akta Perubahan Nama
5. Akta Pengesahan Anak
6. Akta Pengakuan Anak
7. Akta Kelahiran
8. Akta Kematian
9. Akta Perkawinan
10. Akta Perceraian
11. Pindah keluar
12. Pindah datang
13. Pindah luar negeri

14. Pindah datang dari luar negeri
15. Pembatalan Akta Perkawinan
16. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
17. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Atika
18. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
19. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Ketidaktahuan masyarakat Kota Padang Panjang dengan PADUKO dapat dilihat dari sedikitnya akses terhadap layanan dan jumlah dokumen yang dirilis PADUKO. Pada tahun 2020 PADUKO menerbitkan sebanyak 142 dokumen kependudukan dan PADUKO sudah diakses oleh masyarakat sebanyak 211 kali, ini berbanding terbalik dengan jumlah dokumen kependudukan yang dirilis secara offline oleh Disdukcapil (Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Padang Panjang yaitu 21.753. (Putri, Zetra, and Putera 2022)

Untuk mengukur tingkat ke efektifan menggunakan teori efektivitas Budiani (2007) yaitu :

1. Ketepatan sasaran program

Menurut Sutrisno dalam (Ramadhan, 2018) pemahaman program berkaitan dengan sejauh mana kelompok kepentingan mengetahui dan memahami mengenai program yang diterapkan. Tepat sasaran dapat diartikan sebagai kesesuaian antara sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif.(Dwi Tami dan Nora Eka Putri Jurusan Ilmu Administrasi Negara and Ilmu Sosial 2019). Ini berkaitan dengan sejauh mana masyarakat dan stakeholder memahami inovasi Paduko yang mana sasaran pada inovasi ini adalah masyarakat sendiri. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam kelancara inovasi tersebut agar tetap sasaran program yang dikeluarkan pemerintah. Tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak paham dengan inovasi ini terutama para lansia yang tidak bisa menggunakan paduko dan juga tidak semua masyarakat disana yang melek ternologi sekarang.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi menurut David A. Goslin (dalam Nisa, 2018) merupakan proses pembelajaran yang dialami seseorang agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan juga norma-norma yang ada agar dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat disekitarnya. (Farhani 2021). Perlu adanya sosialisasi program kepada masyarakat agar mengetahui informasi tentang adanya program yang dikeluarkan pemerintah untuk pelayanan dan cara pemakaian program tersebut agar masyarakat dapat memakai program tersebut untuk kebutuhannya. Program diperkenalkan melalui sosial media, media cetak seperti spanduk dan brosur, dan juga secara langsung kepada masyarakat.

3. Tujuan program

Tujuan utama dari program adalah peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Program ini juga bertujuan untuk mendukung adanya smart city Kota Padang Panjang untuk menuju pelayanan GO Digital. Untuk mencapai tujuan disdukcapil melakukan pelatihan terhadap tim paduko dan karyawan yang terlibat dalam tata cara pengaplikasian program.

4. Pemantauan program

Pemantauan program merupakan suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan dengan lancar. Dilakukan evaluasi atau pengecekan terhadap program apakah ada permasalahan pada program tersebut dan apakah ada pencapaian yang didapat dari menjalankan program tersebut. Pemantauan dilakukan oleh tim Paduko sendiri dan melihat hasil evaluasi dan informasi pengaduan dari masyarakat apakah ada permasalahan pada program. Tim Paduko akan memperbarui fitur-fitur yang ada di dalam program yang sudah ada.

Pada inovasi paduko pengawasan dari luar organisasi diawasi oleh lembaga inspektorat, ombudsman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi, Dirjen DUKCAPIL, Kementerian Dalam Negeri, serta dari Kota Padang Panjang sendiri ada organisasi SETDAKO selaku Pembina Pelayanan Publik. Pengawasan dari dalam organisasi dilakukan langsung oleh TIM pelaksana PADUKO. Pengawasan PADUKO dilakukan secara langsung dengan cara pegawai atau lembaga tersebut datang secara langsung memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan. (Farhani 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau pemberi layanan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik perlu inovasi agar pelayanan publik bisa berjalan efektif dan efisien mempermudah masyarakat dalam urusannya seperti pengurusan dokumen kependudukan dengan cara digitalisasi. Sehingga pemerintah terdorong untuk mengemukakan inovasi yang menunjang pelayanan dan kinerjanya. Seperti Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang berhasil mengemukakan inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis digital yaitu inovasi pelayanan Paduko. Inovasi ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang untuk membantu masyarakatnya dalam mengurus dokumen kependudukannya supaya lebih efektif tidak memakan waktu dan biaya lebih efisien. Untuk mengukur tingkat keefektif menggunakan teori efektifitas Budiani (2007) yaitu : 1) ketepatan sasaran program, 2) sosialisasi program, 3) tujuan program, 4) pemantauan program.

SARAN

Dari paparan diatas peneliti memberikan saran kepada inovasi Paduko Kota Padang Panjang agar lebih meningkatkan perhatian terhadap program inovasi yang dikeluarkan dan lebih dikembangkan lagi fitur dan kemudahan diakses pada smartphone sehingga masyarakat yang tidak melek ternologi akan mudah mengaksesnya. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka mengetahui inovasi yang ada dan tata cara menggunakannya.

REFERENSI

- Belakang, A Latar, Peningkatan Pelayanan, and Pemerintah Daerah. 2014. "Regulasi MPP." (1715): 4–14.
- Dwi Tami dan Nora Eka Putri Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fristiza, and Fakultas Ilmu Sosial. 2019. "EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM E-KELURAHAN DI KELURAHAN SILAING BAWAH KOTA PADANG PANJANG EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION E-KELURAHAN PROGRAM KELURAHAN SILAING BAWAH KOTA PADANG PANJANG." *Spirit Publik* 14(1).
- Dwirahmi, Edtyva et al. *EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA MELALUI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT*.
- Eka, A G, and Wenats Wuryanta. "Digitalisasi Masyarakat : Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi." : 131–42.
- Farhani, Atika dan Adnand M.Fachri. 2021. "Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 5(1): 65–78.
- Hardiyansyah, Hardiansyah. 2018. "Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya." *Gava Media*: 250. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/382>.
- Melinda, Mona, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, and Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. "Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19(2): 202–16.
- Pembangunan, Strategi Administrasi. *STIA LAN BANDUNG*. <http://knia.stialanbandung.ac.id>.
- Putri, Naziva Amanda, Aidinil Zetra, and Roni Ekha Putera. 2022. "Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang." *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 3(1): 324–33.
- Yosua Pepris Karbeka. 2020. "Inovasi Pelayanan Publik (Membaca Arahan Presiden)." *Asisten Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi NTT*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-->

inovasi-pelayanan-publik-membaca-arahan-presiden (July 15, 2023).